

*Estrategia de superación para docentes de inglés del sistema de formación turística**Improvement strategy for English teachers of the tourism training system*Diamelys Perdomo Pérez, perdomodiamelys@gmail.com

Escuela Ramal del Ministerio de Turismo, La Habana, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-3349-9795>Miriam López Serrano, lopezserranomiri@gmail.com

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-2060-8323>Emigdio Rodríguez Alfonso, emigdior@ucpejv.edu.cu

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana, Cuba

<https://orcid.org/0000-001-9869-5637>DOI: [10.5281/zenodo.11090110](https://doi.org/10.5281/zenodo.11090110)**Palabras clave**

Superación

Docentes

Inglés

Turismo

Resumen: Enseñar inglés con fines turísticos puede convertirse en un desafío pedagógico, por lo que para dominar los conocimientos teórico-prácticos de esta disciplina es necesario la superación constante. El objetivo del artículo es presentar una estrategia de superación para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de inglés del sistema de formación turística. Se emplearon indagaciones como la modelación, la sistematización, el sistémico-estructural-funcional, la observación, la encuesta y la revisión documental. Se analizaron los resultados del diagnóstico mediante la estadística descriptiva. Se diseñó una estrategia de superación partiendo de los problemas identificados en el diagnóstico que se sustentó en varias ciencias como la filosofía, la sociología, la psicología, la pedagogía y la Educación Avanzada. Transcurrió por cinco etapas: diagnóstico, sensibilización, planificación, ejecución y evaluación. Incluyó alternativas de superación que aportaron resultados positivos para el desempeño de los docentes de inglés implicados: estimulación de su producción intelectual, fortalecimiento/actualización de saberes, uso eficiente de los medios tecnológicos, entre otros.

Keywords

Improvement

Teachers

English

Tourism

Abstract: Teaching English for tourism purposes can become a pedagogical challenge, which is why constant improvement is necessary to master the theoretical and practical knowledge of this discipline. The objective of this article is to present an improvement strategy for the upgrading of the professional performance of English teachers in the tourism training system. Inquiries such as modeling, systematization, systemic-structural-functional, observation, survey and documentary review were used. The results of the diagnosis were analyzed by means of descriptive statistics. An improvement strategy was designed based on the problems identified in the diagnosis, which was supported by several sciences such as philosophy, sociology, psychology, pedagogy and Advanced Education. It went through five stages: diagnosis, sensitization, planning, execution and evaluation. It included improvement alternatives that provided positive results for the performance of the English teachers involved: stimulation of their intellectual production, strengthening/updating of knowledge, efficient use of technological means, among others.

Cómo citar:Perdomo, D., López M. y Rodríguez E. (2024). Estrategia de superación para docentes de inglés del sistema de formación turística *Revista Varela*, 24(68), 146-154.

Recibido: marzo de 2024, Aceptado: abril de 2024, Publicado: 1 de mayo de 2024

INTRODUCCIÓN

Toda acción de superación, además de contribuir con el crecimiento personal, debe satisfacer las necesidades de desarrollo social. Entonces, en el contexto actual, donde el destino Cuba adquiere mayor relevancia internacional gracias a la introducción de nuevas prestaciones y modalidades, la superación de los docentes del sector del turismo es vital para garantizar la calidad en la formación y capacitación de los gestores de procesos que aseguran los servicios turísticos.

Ciertamente, el Ministerio del Turismo presenta en la Resolución 21 ([MINTUR, 2015](#)) su política de preparación, formación y capacitación; donde se pueden deducir los desafíos de los docentes al ser los encargados de diseñar los programas para cada especialidad turística mediante un sistema de enseñanza semipresencial que prioriza el dominio de una lengua extranjera tan globalizada como el inglés en un contexto de no inmersión. Es así que los rasgos teórico-metodológicos del inglés con fines turísticos, las aspiraciones idiomáticas institucionales y las características y motivaciones de los estudiantes constituyen factores desafiantes para el desempeño de estos docentes.

Entonces, en la etapa exploratoria y mediante el estudio de la literatura especializada junto a vivencias personales, se identificaron limitaciones en el desempeño profesional del docente de inglés del sistema de formación turística (Formatur), originadas por carencias teórico-prácticas. Algunos docentes se aferran a los conocimientos adquiridos hace décadas y otros poseen limitados conocimientos relacionados con la enseñanza del inglés con fines turísticos.

De esta manera, se percibe un tratamiento didáctico insuficiente de aspectos concernientes a la sociolingüística, sobre todo en lo que respecta al uso de la lengua en los diferentes entornos socioculturales e interculturales, las relaciones interpersonales y la pragmática; limitados conocimientos sobre el campo de especialización (turismo); insuficiente empleo de medios tecnológicos que coadyuven a un sistema de enseñanza semipresencial; limitado empleo de la investigación como medio para la búsqueda de soluciones a desafíos de la práctica. Estas limitaciones representan una contradicción frente a los adelantos de la ciencia y la técnica, que permiten acceder o diseñar acciones de superación encaminadas a satisfacer necesidades específicas en consonancia con el encargo institucional y social.

Sin embargo, a pesar del desarrollo creciente en la enseñanza del inglés con fines turísticos a nivel mundial y del auge de la industria turística en Cuba –considerada como la locomotora de la economía– el número de investigaciones cubanas que tratan el desempeño profesional del docente de inglés en este sector es aún muy limitado. Sin dudas, todo desempeño profesional es perfectible, por lo que la superación permanente debe ser un interés personal e institucional.

Por tanto, se parte de la teoría de la Educación Avanzada, pues según [Añorga \(2014\)](#), “ha sustentado numerosas propuestas diseñadas para dar solución a los problemas que existen en diversos sectores productivos y de servicios tales como educación en todos sus niveles, salud, alimentación y turismo; así como en la comunidad” (p. 13).

Entre las propuestas más recurrentes que se sustentan en la Educación Avanzada figuran las estrategias, pues constituyen figuras fundamentales que permiten materializar acciones para transformar una determinada realidad a corto, mediano o largo plazo. Es así que se establece el objetivo siguiente: presentar una estrategia de superación que contribuya al mejoramiento del desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur. La estrategia constituye figura viable que puede insertarse en programas de desarrollo profesional continuo para los docentes de inglés del sistema Formatur, previo diagnóstico de necesidades.

MARCO TEÓRICO

La teoría de la Educación Avanzada en Cuba niega el elitismo del que surgió en el mundo iberoamericano, al nutrirse de las bases dialéctico-materialistas del modelo social cubano para alcanzar un nivel superior en el mejoramiento de los comportamientos a través de la educación. El principio rector estructurador de la Educación Avanzada, o sea, el vínculo de la teoría con la práctica, permite garantizar un equilibrio en los contenidos a pesar de las condiciones materiales existentes, así como establecer que el cumplimiento de las actividades prácticas solo sea posible a través del actuar cotidiano y en las distintas etapas del desarrollo humano, lo que ratifica su carácter pedagógico.

En síntesis, la Educación Avanzada constituye una teoría educativa que propicia la satisfacción personal y la solución de problemas sociales para contribuir al mejoramiento de los comportamientos humanos. Para alcanzar sus objetivos, se identifica el desempeño como variable imprescindible dentro del proceso de actuación pedagógica y educativa. De esta manera la teoría ha propuesto varias figuras que permiten transformar el desempeño para alcanzar el mejoramiento deseado: programas, modelos, sistemas y estrategias.

Es importante señalar que el concepto de estrategia se ha empleado con frecuencia, al extenderse desde el contexto militar hasta la investigación educativa. Desde la Educación Avanzada, las estrategias han sido empleadas y validadas con resultados satisfactorios en diversos contextos de actuación. La estrategia es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación. Los componentes del sistema son: la misión, los objetivos, las acciones, métodos y procedimientos, recursos, responsables de las acciones y tiempo en que deben ser realizadas, las formas de implementación y las formas de evaluación (Cala, 2019; Casal, 2018; Sánchez, 2023; Teresa, 2023).

Además, se asumen las ideas expresadas por Elavoko (2022) quien considera que las estrategias son casuísticas y válidas en su totalidad solo en un momento y contexto específico, su universo de aplicación es más reducido que el de otros resultados científicos, por eso son irrepitibles, aunque parezcan que se diseñan muchas, ello no contradice el hecho de que una o varias de sus acciones puedan repetirse en otro contexto; son básicamente tangibles y de evidente utilidad, lo que no contradice, la existencia de aportes teóricos, identificados en las relaciones esenciales en su conformación.

En cuanto a tipologías, desde la Educación Avanzada sobresalen las pedagógicas, interventiva conjuntas, de evaluación, para la profesionalización, para la elaboración de proyectos de investigación, interdisciplinaria y de superación, siendo estas últimas una de las más populares. Sin dudas, los rasgos esenciales de la superación facilitan su diseño: proceso planificado a partir de necesidades específicas, sistémico y permanente, generador de cambios positivos transformadores y autotransformadores, que también posibilita la satisfacción profesional, institucional y social (José, 2023).

Entonces, al considerar las características del sistema Formatur, la estrategia de superación es una de las figuras más adecuadas a implementar, pues su diseño simple, flexible, asequible y planificado permite replicarla en diferentes contextos y, a su vez, asumir las particularidades de cada uno. Es así que, al concebirse en la Escuela Ramal en La Habana, entidad rectora desde el punto de vista docente, metodológico e investigativo, puede influir sobre los restantes 13 centros de capacitación en todo el país, ubicados en las proximidades de los principales destinos turísticos de cada provincia.

METODOLOGÍA

Se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos con una concepción dialéctico-materialista, para estudiar el objeto en su evolución y desarrollo y emplear indagaciones teóricas y empíricas desde una posición científica y objetiva. Del nivel teórico, se empleó la sistematización en el establecimiento de relaciones entre los referentes para determinar regularidades; el sistémico-estructural-funcional en la identificación de los componentes de la estrategia y sus relaciones; y la modelación en el diseño de la estrategia de superación en base a una lógica de funcionamiento viable. Además, se revelaron procedimientos lógicos del pensamiento como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción, que facilitaron la interpretación teórica de la realidad.

Del nivel empírico durante la etapa de diagnóstico, se empleó la revisión documental en el análisis de planes de trabajo, evaluaciones docentes anuales, planes de clases y visitas/controles de clases; la observación inicial al desempeño en la identificación de potencialidades y problemas; y la encuesta a docentes en la constatación de la valoración del docente de inglés del sistema Formatur sobre el estado inicial de su desempeño profesional. Los resultados se analizaron mediante la triangulación metodológica y la estadística descriptiva.

Igualmente, se asumió la tecnología de siete pasos de la Educación Avanzada como procedimiento para la caracterización del estado inicial del desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur, que permitió la determinación de problemas que se jerarquizaron y organizaron a fin de facilitar la búsqueda de soluciones (Añorga, 2014). En el paso dos de esta tecnología se asumió el proceso de parametrización para identificar la variable con sus dimensiones e indicadores.

El contexto que se investigó fue el sistema Formatur compuesto por la Escuela Ramal y 13 centros de capacitación en todo el país. La población para el estudio abarcó a todos los profesores de inglés del sistema y, mediante un muestreo simple aleatorio, se obtuvo una muestra de 20 profesores de inglés de centros de La Habana, Ciego de Ávila y Villa Clara. Estos profesores poseían las categorías docentes de: entrenador (2 profesores), ayudante (7 profesores) y principal (11 profesores). Igualmente, 8 profesores eran Licenciados, 12 Máster y ninguno poseía la categoría de Doctor en Ciencias Específicas. Además, 5 eran hombres y 15 mujeres. El rango de edad era de 25-60 años. Todos los docentes eran especialistas en lengua inglesa; no obstante, 13 profesores eran graduados de carreras pedagógicas y 7 provenían de carreras no pedagógicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez valorados los resultados de la aplicación de los instrumentos durante el diagnóstico, se ejecutó el paso cinco de la tecnología de la Educación Avanzada para identificar potencialidades y problemas en el desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur:

Potencialidades

- Reconocimiento por parte del docente de la relevancia de su encargo social.
- Reconocimiento por parte del docente de la relevancia del desarrollo profesional continuo para el mejoramiento del desempeño.
- Clima laboral armónico y buenas relaciones humanas.
- Disponibilidad de televisores en las aulas, de computadoras con conectividad a Internet y de la tecnología móvil propia para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y de superación.

Problemas

- Limitadas posibilidades de superación metodológica reflejada en las técnicas didácticas empleadas para atender a las necesidades individuales de los estudiantes y el contexto.
- Limitadas posibilidades de superación especializada sobre la enseñanza del inglés con fines turísticos reflejada en la explotación didáctica de contenido sociocultural, intercultural y sociolingüístico.
- Poca actualización y dominio limitado sobre temas turísticos que permitan contextualizar actividades docentes en función de las necesidades de los estudiantes y de las instituciones del turismo.
- Limitados conocimientos relacionados con la investigación educativa como herramienta para satisfacer necesidades personales de desarrollo profesional continuo y vencer desafíos durante el desempeño.
- Poca preparación para gestionar las herramientas tecnológicas disponibles durante la enseñanza del inglés o en la superación.

Atendiendo al paso seis de la tecnología, los problemas anteriormente identificados se agruparon en educativos, pues su solución dependió de un proceso pedagógico materializado en la estrategia de superación como figura de la Educación Avanzada, que se definió como: conjunto de acciones planificadas y ejecutadas a corto, mediano y largo plazo a partir de las necesidades de desarrollo profesional continuo de los docentes identificadas en el diagnóstico, que tiene como propósito el fortalecimiento/actualización de saberes linguodidáctico, investigativo, tecnológico y de compromiso social, que se concreta en el mejoramiento del desempeño profesional y repercute en la calidad de la enseñanza del inglés en el sistema Formatur.

Seguidamente, se ofrecen los fundamentos de la estrategia que se diseñó:

Fundamentos Filosóficos

La estrategia se sustentó en la filosofía marxista-leninista y el enfoque dialéctico-materialista, pues se concibió al docente de inglés del sistema Formatur no solo como individuo que asimila la realidad de su entorno institucional, sino también como agente que transforma esa realidad con el objetivo de mejorar su desempeño para contribuir con la calidad de la enseñanza del inglés en el sistema en correspondencia con las demandas de la sociedad cubana y el contexto internacional.

En los fundamentos de la estrategia también se pusieron de manifiesto los principios de la filosofía de la educación como son el principio de la educabilidad (el ser humano es educable en todos los momentos de su vida), el carácter masivo y la equidad, la combinación estudio y trabajo con la participación democrática y abierta a la diversidad.

Fundamentos Sociológicos

Los fundamentos sociológicos destacaron la necesidad de una relación dialéctica entre el objetivo social de la educación y los factores cotidianos de la vida humana, la política, la economía, la cultura, el medio ambiente, el derecho, las relaciones sociales y la salud. Así, la estrategia se concibió luego de determinar las necesidades de superación de los docentes de inglés del sistema Formatur en la sociedad cubana actual en su contexto socioeconómico para inducir la reflexión individual y colectiva y favorecer la socialización de ideas en un ambiente positivo y enriquecedor. De esta manera, la estrategia contribuyó al encargo de que la gestión de la ciencia y la innovación sea pilar esencial para el éxito de cada uno de los procesos en que se desenvuelven los cubanos ([Díaz-Canel, 2023](#)).

Fundamentos Psicológicos

Los fundamentos psicológicos de la estrategia partieron del enfoque histórico sociocultural, que plantea la comprensión de la interacción social y de la comunicación en el desarrollo de la conciencia humana, el vínculo entre pensamiento y lenguaje. Por lo que es en estos ámbitos donde se engendran sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social. Adicionalmente, se asumieron ideas básicas de este autor relevantes en la educación como: los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo y el papel de la intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e individuo. Además, sus concepciones sobre aprendizaje desarrollador fueron esenciales en la modelación de la estrategia, pues mediante la participación, colaboración e interacción del que aprende con el grupo en la comunicación con los otros, se posibilitó que el individuo desarrollara su compromiso y responsabilidad individual y social, elevara su capacidad de reflexión, solucionara problemas y tomara decisiones. Además, permitió que el que aprende tuviera un papel activo como gestor de su propio conocimiento.

Fundamentos Pedagógicos

La estrategia se sustentó en principios pedagógicos del desarrollo profesional continuo del docente de idiomas, pues se concibió como un proceso interno y opcional. Constituyó un factor de cambio personal, esencialmente “intransitivo”, independiente de un tutor, esencialmente individual, dependiente de la agenda personal, centrado en la persona y basado en el crecimiento. Además, para su diseño, la estrategia se sustentó en las condiciones básicas del desarrollo profesional continuo: la autoevaluación, la motivación, el compromiso, la comprensión de las propias responsabilidades, las facilidades para participar y las relaciones laborales propicias.

La estrategia reconoció además principios fundamentales de la andragogía: la creación de un clima de confianza, respeto y colaboración; la experiencia previa del individuo tiene que estar implícita en el proceso de aprendizaje; el individuo debe aceptar la necesidad de aprender; la experiencia práctica es un factor determinante para ganar compromiso; los individuos solo interiorizarán el aprendizaje si están motivados por factores intrínsecos; el ciclo “hacer, repasar, aprender, aplicar” es esencial en adultos ([González et al., 2017](#)).

Fundamentos de la Educación Avanzada

La estrategia se sustentó en principios aportados por la Educación Avanzada que buscan favorecer el mejoramiento del desempeño profesional como proceso pedagógico. En particular, se asumieron los principios siguientes: relación entre la pertinencia social, los objetivos, la motivación y la comunicación; relación entre teoría, práctica y formación ciudadana; relación entre la racionalidad, la creatividad y la calidad de los resultados; relación entre el carácter científico - investigación - independencia cognoscitiva y producción de conocimientos; y relación entre el enfoque de sistema para la organización ramal-territorial ([Añorga, 2017](#)).

Fundamentos Linguodidácticos

La estrategia se sustentó además en el vínculo indisoluble de la lingüística con la didáctica que asumen los autores para definir la mayor parte del desempeño de los docentes de inglés. Partiendo de la investigación-acción, como un recurso básico de la pedagogía crítica, la estrategia se encaminó hacia la investigación-acción participativa (IAP), pues los profesionales pudieron “aprender a aprender” ya que tuvieron un rol muy activo mientras se les ayudó a que pudieran desarrollar la capacidad de descubrir su mundo desde una óptica crítica. De esta manera, se estimuló el desarrollo de habilidades de análisis que pudieron aplicar posteriormente a cualquier situación que se les presentó, es decir, se promovió una conciencia crítica entre los participantes. Además, a partir de la teoría del Lenguaje Total que propugna la concepción holística para el aprendizaje de la lengua y postula su uso para resolver problemas significativos mediante las propias experiencias, necesidades y expectativas del estudiante, se recurrió a la dinámica de grupo y a la interacción grupal como herramientas de trabajo (Gutiérrez, 1980). Todo lo cual acentuó la idea que el conocimiento es construido socialmente.

Una premisa esencial fue también la construcción y la comunicación de significados, pues se reconocieron las habilidades lingüísticas (hablar, escribir, escuchar y leer) como apoyos mutuos y no como aspectos separados artificialmente, por lo que se asumió una concepción sistémica del lenguaje al tener en cuenta la función comunicativa de este. Se acentuó la necesidad de la enseñanza del significado centrada en el alumno, así como una evaluación, con un enfoque holístico donde se evaluó el proceso más que el producto. El empleo de la lengua meta fue esencial, haciendo énfasis en el metalenguaje para también favorecer el perfeccionamiento de la competencia comunicativa en función del desempeño profesional.

Fundamentos Tecnológicos

La estrategia de superación también se sustentó en principios para un empleo eficiente de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). De esta manera, al apreciarse un vertiginoso aumento de la comunicación global en ambientes digitales, la estrategia asumió como esencial el potenciar el desarrollo de habilidades tecnológicas. No obstante, el empleo de estos medios fue gradual y basado en la disponibilidad. Por lo que, para lograr alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo, la estrategia comenzó identificando las fortalezas y las debilidades de cada uno de los docentes. Las habilidades valoradas fueron reforzadas de tal manera que pudieron ser llevadas a la práctica con un sentido crítico y reflexivo, mientras que las debilidades fueron abordadas con el fin de iniciar procesos de sensibilización que permitieron al docente adquirir conciencia para superar sus propios obstáculos y, así, desarrollar habilidades particulares para empezar a considerarlas en un sentido dialógico con sus estudiantes. El proceso de superación tecnológica en la estrategia fue consistente y se fortaleció con aportes de la investigación.

Estructura y Dinámica de Aplicación

Se identificaron como componentes estructuradores los siguientes: fundamentos, etapas, objetivos y acciones que logran su concreción en la práctica, meta o alcance esperado, y cambios o transformaciones que se manifiestan con su ejecución. El objetivo general de la estrategia fue contribuir al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de inglés del sistema Formatur. El proceso de modelación de la estrategia permitió abstraer las siguientes cualidades: humanista, interdisciplinaria, colaborativa, personalizada, contextualizada, participativa y flexible.

A partir del objetivo propuesto se identificó el alcance de la estrategia mediante el fortalecimiento/actualización de los siguientes saberes profesionales:

- Linguodidáctico: portador de un conjunto de habilidades y conocimientos especializados, técnicos, metodológicos, lingüísticos, extralingüísticos, interculturales y pragmáticos.
- Investigativo: portador de un conjunto de habilidades y conocimientos que facilitan vencer retos presentes en la realidad práctica con creatividad, motivación e ingenio.
- Tecnológico: portador de un conjunto de habilidades relacionadas con el empleo eficiente de las herramientas tecnológicas.
- Compromiso social: portador de un conjunto de valores para buscar armonía entre las motivaciones y aspiraciones personales del profesor, junto con su encargo social y los objetivos institucionales.

La estrategia se estructuró en cinco etapas que se exponen a continuación.

Etapas de Diagnóstico

Objetivo: Caracterizar el estado inicial del desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur.

Acciones:

- Parametrización de la variable.
- Elaboración de los instrumentos para las indagaciones empíricas.
- Aplicación de los instrumentos.
- Triangulación de los resultados.
- Análisis de los resultados para identificar potencialidades y problemas en el desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur.
- Confección del inventario de potencialidades y problemas.

Etapas de Sensibilización

Objetivo: Concientizar sobre la importancia del mejoramiento del desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur para la calidad de la enseñanza.

Acciones:

- Planificación de intercambios con los docentes involucrados y directivos.

- Socialización del inventario de potencialidades y problemas surgido en la etapa de diagnóstico.
- Presentación de la estrategia de superación como figura de la Educación Avanzada y vía de solución.

La etapa de sensibilización tuvo un carácter personalógico, pues permitió que el docente reflexionara sobre lo que sabe, cómo lo hace, qué tiene que transformar y cómo lo logra.

Etapa de Planificación

Objetivo: Determinar las alternativas de superación de la Educación Avanzada para las transformaciones.

Acciones:

- Análisis de las alternativas de superación de la Educación Avanzada a emplear.
- Establecimiento de los objetivos, contenidos, métodos, medios y sistema de evaluación a desarrollar en cada una de las alternativas, así como su cronograma.
- Elaboración y recopilación de la bibliografía.
- Determinación y aseguramiento de los recursos humanos y materiales disponibles.
- Coordinación con especialistas de otras ramas.
- Organización y planificación de los espacios físicos disponibles.
- Preparación de los docentes seleccionados para la realización de las alternativas.

Etapa de Ejecución

Objetivo: Aplicar la estrategia de superación para el mejoramiento del desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur.

Acciones:

- Ejecución de las alternativas de superación contenidas en la estrategia para el mejoramiento del desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur.
- Valoración sistemática de los resultados en el desempeño profesional.

Etapa de Evaluación

Objetivo: Valorar los resultados de la aplicación de la estrategia de superación en el desempeño profesional del docente de inglés del sistema Formatur para el seguimiento al diagnóstico.

Acciones:

- Selección de los especialistas que valoraron la pertinencia de la estrategia.
- Elaboración y aplicación de la encuesta a especialistas.
- Constatación de las transformaciones mediante la observación al desempeño.
- Elaboración y aplicación de la encuesta de satisfacción a los docentes implicados.
- Retroalimentación de resultados.

Es válido destacar que la estrategia no terminó con la etapa de evaluación, sino que se retroalimentó para su perfeccionamiento y buscar la sostenibilidad a largo plazo.

Entre las alternativas de superación seleccionadas de la Educación Avanzada figuraron el intercambio de conocimientos y experiencias, los talleres, la consultoría y la autosuperación controlada.

A fin de satisfacer las necesidades de superación de los participantes, identificadas en el diagnóstico, las alternativas se agruparon en tres módulos como se visualiza en la Tabla 1: el primero enfocado en el fortalecimiento/actualización de saberes tecnológicos, mientras que el segundo y el tercero se destinaron a la lingüodidáctica del inglés con fines turísticos. En cada módulo se trabajaron los saberes investigativos desde la práctica, concretados en la producción intelectual de cada profesor involucrado.

Tabla 1

Organización curricular de la estrategia de superación

Módulo 1 (32 horas)	Aprovechamiento tecnológico para la enseñanza del inglés en el sistema Formatur
12 horas presenciales	Consultoría
20 horas no presenciales	Autosuperación controlada
Módulo 2 (44 horas)	La enseñanza del inglés con fines turísticos y el enfoque intercultural
12 horas presenciales	Intercambio de conocimientos y experiencias
32 horas no presenciales	Taller Autosuperación controlada
Módulo 3 (44 horas)	Tendencias en la enseñanza del inglés en el sistema Formatur
12 horas presenciales	Intercambio de conocimientos y experiencias
32 horas no presenciales	Taller Autosuperación controlada
Total: 120 horas, 36 presenciales y 84 no presenciales (modalidad semipresencial)	

Las alternativas seleccionadas en cada módulo se vincularon mediante relaciones de coordinación y complementación. De esta manera, la estrategia adquirió el carácter de sistema, tan necesario para alcanzar la coherencia del proceso de superación. Además, esta dinámica de aplicación permitió no solo trabajar a partir de necesidades específicas de los docentes, sino también elevar su motivación y, por ende, su compromiso social. El idioma empleado fue el inglés, al menos B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Por lo que los colaboradores también eran competentes en este idioma, a pesar de no ser especialistas en lengua inglesa.

CONCLUSIONES

Los problemas identificados durante el diagnóstico fueron punto de partida para el diseño de la estrategia propuesta. Se erigió sobre fundamentos de varias ciencias y transcurrió por cinco etapas con relaciones entre sus componentes y alternativas de superación. Se sustentó en la pedagogía, desde la Educación Avanzada y generó aportes a las ciencias de la educación en general, a la Educación Avanzada en particular y, concretamente, a la superación de los docentes de inglés del sistema Formatur, pues su diseño la convierte en una figura viable para insertarse en programas de desarrollo profesional continuo, previo diagnóstico de necesidades.

La actualidad de la investigación radica en la pertinencia del problema que se estudia y su solución para mantener la calidad del proceso de formación y capacitación de los gestores de procesos de la industria turística cubana. Contribuye al encargo social de impulsar la gestión de la ciencia y la innovación en los procesos de la sociedad cubana en un contexto complejo. Adicionalmente, los resultados de la presente investigación contribuyen al proyecto investigación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, titulado: Estrategia de formación continua del potencial humano en sectores estratégicos sustentados en la Educación Avanzada para el desarrollo local. Proyecto asociado al programa sectorial: contribuciones a la institucionalidad social y laboral para la sostenibilidad del modelo socioeconómico cubano.

REFERENCIAS

Añorga, J. (2014). La Educación Avanzada y el mejoramiento profesional y humano. *Varona*, 26(58), 12-27. <https://redalyc.org/pdf/3606/360634165003.pdf>

Añorga, J. (2017). *Desde la utopía a la realidad, algunos mitos y fantasías, al cabo de 35 años de la Educación Avanzada*. Editorial Varona.

Cala, J. (2019). *Sistema de superación para el desempeño profesional pedagógico de los profesores de premédico de la Escuela Latinoamericana de Medicina*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona]. [https://direccion.de.informacion.cientifico-tecnica: tesis.de.doctorado \(ucpejv.edu.cu\)](https://direccion.de.informacion.cientifico-tecnica: tesis.de.doctorado (ucpejv.edu.cu))

Casal, M. (2018). *Estrategia de Superación para el mejoramiento del desempeño profesional de los gestores de desarrollo*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona]. [https://direccion.de.informacion.cientifico-tecnica: tesis.de.doctorado \(ucpejv.edu.cu\)](https://direccion.de.informacion.cientifico-tecnica: tesis.de.doctorado (ucpejv.edu.cu))

Díaz-Canel, M. (2023). *La gestión de la ciencia y la innovación en el sistema de la educación general en Cuba*. Congreso Internacional Pedagogía, La Habana, Cuba. <https://www.presidencia.gob.cu>

- Elavoko, A. (2022). *Estrategia de superación para el desempeño docente en función de la actividad científica estudiantil en la Academia Militar del Ejército de Angola*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona]. [https://direccion.de.informacion.cientifico.tecnica:tesis.de.doctorado\(ucpejv.edu.cu\)](https://direccion.de.informacion.cientifico.tecnica:tesis.de.doctorado(ucpejv.edu.cu))
- González, K., Peñate, Y. y Martell, L. (2017). Formación del profesorado de idiomas. El postgrado. *Conrado*, 13(58), 136-141. [https://formacion.del.profesorado.de.idiomas.El.postgrado|Revista.Conrado\(ucf.edu.cu\)](https://formacion.del.profesorado.de.idiomas.El.postgrado|Revista.Conrado(ucf.edu.cu))
- Gutiérrez, E. (1980). El pensamiento pedagógico del lenguaje total. Objetivos generales: la lectura de la imagen fotográfica. [Tesina, Universidad Pontificia de Salamanca].
- José, A. (2023). La superación: su convergencia, perspectiva, innovación, tecnología en el desempeño. *Pedagogía Profesional*, 21(3), 1-7. <https://revista.ucpejv.edu.cu/index.php/rPPProf>
- MINTUR (2015). *Resolución No. 21*. Ministerio de Turismo en Cuba.
- Sánchez, Y. (2023). *Estrategia de superación para el mejoramiento del desempeño profesional del especialista en medicina física y rehabilitación*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona]. [https://direccion.de.informacion.cientifico.tecnica:tesis.de.doctorado\(ucpejv.edu.cu\)](https://direccion.de.informacion.cientifico.tecnica:tesis.de.doctorado(ucpejv.edu.cu))
- Teresa, A. (2023). *Modelo de profesionalización para la superación pedagógica en profesores del Instituto Medio Politécnico de Lunda-Sul*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona]. [https://direccion.de.informacion.cientifico.tecnica:tesis.de.doctorado\(ucpejv.edu.cu\)](https://direccion.de.informacion.cientifico.tecnica:tesis.de.doctorado(ucpejv.edu.cu))